

УДК 634.11
DOI 10.5281/zenodo.14869470
Научная статья

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЯ «РЕЛИКТ R» ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПЕРСИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

PROSPECTS FOR THE USE OF «RELICT R» FERTILIZER IN PEACH CULTIVATION IN THE REPUBLIC OF ABKHAZIA

ДЖИНДЖОЛИЯ ЛОРЕНА БЕСЛАНОВНА,
*кандидат сельскохозяйственных наук,
Абхазский государственный университет.*
КВИРАЯ ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ,
Абхазский государственный университет.

DZHINDZHOLIYA LORENA BESLANOVNA,
*Candidate Sci. Agr.,
Abkhazian State University.*
KVIRAYA VLADIMIR ROMANOVICH,
Abkhazian State University.

В статье изучено влияние агрохимиката «Реликт R» на особенности жизнедеятельности растений персика сорта Золотой юбилей в условиях Республики Абхазия в 2023 – 2025 гг. Применение агрохимиката «Реликт R» оказывало заметное влияние на усиление ростовой функции растений персика. При использовании агрохимиката «Реликт R» в концентрации 0,2 %, отмечено увеличение урожая у изучаемого сорта персика. В данном варианте опыта выявлено повышение хозяйственного урожая плодов персика.

The article examines the effect of the agrochemicals "Relict R" on the vital features of peach plants of the Golden Jubilee variety in the Republic of Abkhazia in 2023-2025. The use of agrochemicals "Relict R" had a noticeable effect on enhancing the growth function of peach plants. When using the agrochemicals "Relict R" in a concentration of 0.2 %, an increase in yield was noted in the studied peach variety. In this variant of the experiment, an increase in the economic yield of peach fruits was revealed.

Ключевые слова: персик, некорневое питание, ростовая активность, агрохимикат «РЕЛИКТ R», хозяйственный урожай, качество плодов, Республика Абхазия.

Key words: peach, non-root nutrition, growth activity, agrochemicals "RELICT R", economic harvest, fruit quality, Republic of Abkhazia.

Введение.
Садоводство, как отрасль растениеводства занимает важное место в социально-экономическом развитии общества [1; 2]. Персик – довольно распространенная культура в Республике Абхазия.

Современные технологии защиты и питания плодовых растений являются залогом получения высоких урожаев [3]. Немаловажным элементом является некорневая подкормка плодовых деревьев [4; 7; 8].

Целью данного исследования являлась оценка влияния агрохимиката «Реликт Р» на рост и развитие растений персика на примере сорта Золотой юбилей в условиях Абхазии.

Объекты и методики проведения исследований.

Исследования проводили в 2023-2025 гг. в насаждениях персика 2013 года посадки, в условиях центрального участка ГНУ ИСХ АНА, п. Агудзера, Республика Абхазия.

Объектами исследований являлись растения персика сорта Золотой юбилей, привитые на подвое Кубань 86 (гибрид персик, алыча). Схема размещения растений: 4,0 × 5,0 м. Варианты опытов: контроль – обработка водой; некорневые обработки агрохимикатом «Реликт Р» в концентрациях: 0,1 %; 0,2 %; 0,3 %. Некорневые обработки растений персика проводили в период образования завязи и через 15 дней после первой обработки. Повторность опытов шестикратная.

Основные учеты, наблюдения, полевые и лабораторные опыты проводились согласно «Учетам, наблюдениям, анализам, обработке данных в опытах с плодовыми и ягодными растениями» (Умань, 1987), «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орел, 1999), учебному пособию «Планирование исследований в плодоводстве» (Краснодар, 2016) [9-11].

Результаты и обсуждение.

В последние годы актуальны работы, связанные с изучением влияния гуминовых препаратов на продуктивность сельскохозяйственных культур, хотя подобные исследования на плодовые культуры остаются немногочисленными [5; 6; 12].

Исследования показали, что применение препарата «Реликт Р», оказывало заметное влияние на усиление ростовой активности растений персика изучаемого сорта. Особенно ростовая активность отмечалась при использовании «Реликт Р» в концентрации 0,2 %.

При этом разница с контролем по данному показателю в 2023 г. составила 27 % (рис. 1).

Рис. 1. Влияние некорневых обработок агрохимикатом «Реликт Р» на длину годичного прироста у растений персика сорта Золотой юбилей

Отмечено также, что средняя длина годичного прироста у сорта Золотой юбилей, в 2024 г. достигала максимального значений в варианте с использованием концентрации 0,2 %. Разница с контролем составила 33 %. В варианте с использованием более низкой концентрации удобрения (0,1 %) показатель средней длины прироста превышал контрольные значения

на 11-12 %. Использование удобрения в высокой концентрации 0,3 % превышал контрольные значения на 23-30 %.

В процессе исследований установлено положительное влияние исследуемого агрохимиката на формирование урожая персика сорта Золотой юбилей (табл. 1).

Таблица 1. Влияние некорневых подкормок агрохимикатом «Реликт Р» на урожай персика сорта Золотой юбилей

Варианты некорневых подкормок	Урожай плодов, кг/дер.		
	2023 г.	2024 г.	В среднем
Контроль	32,7	34,4	33,5
Некорневые обработки агрохимикатом «Реликт Р» в концентрациях: 0,1 %	36,7	40,1	38,4
0,2 %	40,4	45,2	42,8
0,3 %	39,5	42,9	41,2
НСР ₀₅	4,4	4,8	4,6

По результатам наших исследований видно, что повышение урожая в годы исследования зависело от используемой концентрации удобрения «Реликт Р». Так, в концентрации 0,1 % урожай, растений персика, повышался на 12-16 % в сравнении с контрольным вариантом.

Наилучший результат достигнут при использовании агрохимиката «Реликт Р» в концентрации 0,2 %. При данной концентрации урожай растений персика сорта Золотой юбилей был выше на 23-31 % нежели в контрольном варианте.

Существенных различий при увеличении концентрации удобрения до 0,3 % не отмечено.

В результате исследования, отмечалось изменение средней массы плодов персика под влиянием удобрения «Реликт Р» (табл. 2).

Таблица 2. Влияние обработок агрохимикатом «Реликт Р» на товарные качества плодов персика сорта Золотой юбилей, 2025 г.

Вариант	Средняя масса плодов	Выход плодов по товарным сортам, %			
		высший	первый	второй	третий
Контроль	123,2	59,8	31,6	7,4	1,2
Некорневые обработки удобрением «Реликт Р» в концентрациях: 0,1 %	132,0	74,1	18,0	7,9	0
0,2 %	146,7	75,3	17,5	7,2	0
0,3 %	140,4	74,9	17,1	8,0	0

У изучаемого сорта персика показатель средней массы плодов в варианте «Реликт Р» в концентрации 0,1 % превышал контроль на 7 %. Максимальное значение достигалось в варианте с использованием «Реликт Р» в концентрации 0,2 %, разница с контролем составила 19 % (табл. 2).

Заключение.

По результатам исследования видно, что использование некорневых подкормок растений персика сорта Золотой юбилей агрохимикатом «Реликт Р» в концентрации 0,2 % обеспечивает повышение хозяйственной продуктивности и способствует увеличению массы плодов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чумаков С.С. Продукционный процесс плодовых растений и пути его регуляции в условиях Западного Предкавказья: автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук. Краснодар, 2013. 41 с.
2. Особенности возделывания плодовых культур по интенсивным технологиям в условиях Краснодарского края / А.В. Беляева [и др.] // Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК: материалы XV Международной научной конференции (Брянск, 09-10 апреля 2018 г.). Брянск, 2018. С. 372-375.
3. Егоров Е.А., Шадрин Ж.А., Кочьян Г.А. Современные новации, обеспечивающие стабильность плодового хозяйства // Плодоводство и виноградарство Юга России. 2012. № 17(5). С. 117-126.
4. Маринин М.С. Подбор и оценка конструкций интенсивных насаждений яблони в условиях предгорной плодовой зоны Краснодарского края: дис. ... канд. с.-х. наук. Краснодар, 2013. 126 с.
5. Потанин Д.В. Научное обоснование цифрового моделирования адаптивного садоводства. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора сельскохозяйственных наук, Ялта, 2023. 36 с.
6. Evaluation of economic efficiency of apple orchard investments / D. Badiu [et al.] // Sustainability. 2015. Vol. 7. No. 8. pp. 10521-10533.
7. Budagovsky, Geneva, Pillnitz, and Malling apple rootstocks affect «Honeycrisp» performance over the first five years of the 2010 NC-140 «Honeycrisp» Apple Rootstock Trial / W. Autio [et al.] // J. Amer. Pomol. Soc. 2017. Vol. 71. No. 3. pp. 149-166.
8. Rootstock, canopy architecture, bark girdling, and scoring influence on growth, productivity, and fruit quality at harvest in «Aztec Fuji» apple / E. Fallahi [et al.] // HortScience. 2018. Vol. 53. No. 11. pp. 1629-1633.
9. Макаркина М. А., Павел А. Р., Ветрова О. А. Изучение биохимического состава плодов во ВНИИСПК // Селекция и сорторазведение садовых культур. 2020. №1-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-biohimicheskogo-sostava-plodov-vo-vniispk>.
10. Рязанова Л.Г. Планирование исследований в плововодстве [Текст]: учебное пособие / Л.Г. Рязанова, И.В. Горбунов; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кубанский гос. аграрный ун-т». Краснодар: КубГАУ, 2016. 93 с.: ил.
11. Основы научных исследований: Учебное пособие для практических занятий и самостоятельной работы аспирантов по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство / сост.: А.П. Авдеенко, С.С. Авдеенко, И.В. Фетюхин, Н.А. Рябцева; Донской ГАУ. - Персиановский: Донской ГАУ, 2018. 184 с.
12. Long-term effects of tree density and tree shape on apple orchard performance, a 20 year study – part 2, economic analysis / J. Lordan [et al.] // Scientia Horticulturae. 2019. Vol. 244. pp. 435-444.
13. Early performance of cv. Jonagold apple on M. 9 in five tree training systems / Y. Ozkan [et al.] // Horticultural Science. 2012. Vol. 39. No. 4. pp. 158-163.

© Джинджолия Л.Б., Квирая В.Р., 2025.